

Новые информационные технологии в обучении русскому языку

Ахмедова М.Х.

к.п.н., доцент,

Калинина О.Н.

старший преподаватель,

Национальный университет Узбекистана

Аннотация. В статье рассматривается потенциал современных ИКТ для развития умений иноязычной устной речи. Информационная компетентность, ставшая одним из основных показателей качественного обучения, является главным условием современного образования, и ее формирование напрямую зависит от активной деятельности обучающихся в открытой информационно-образовательной среде. Современные ИКТ позволяют создавать уникальные дидактические условия для разработки и упорядочения индивидуальных образовательных траекторий в обучении языковым дисциплинам.

Ключевые слова: информационная технология, коммуникация, компьютерные программы, аудирование, говорение, грамматические явления.

New information technologies in Russian language teaching

Abstract. The article examines the potential of modern ICT for the development of foreign language speaking skills. Information competence, which has become one of the main indicators of quality education, is the main condition of modern education, and its formation directly depends on the active activity of students in an open information and educational environment. Modern ICTs make it possible to create unique didactic conditions for the development and ordering of individual educational trajectories in teaching language disciplines.

Keywords: information technology, communication, computer programs, listening, speaking, grammatical phenomena.

Современное образование, общее и профессиональное, не может быть реализовано в полной мере без использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Интернет, мобильные и спутниковые средства связи, так же как и традиционные средства массовой коммуникации, помогают совершенствовать общие и профессиональные компетенции,

способствуют развитию всех видов речевой деятельности на иностранном языке. Новые виды коммуникационного взаимодействия приводят к новым формам устного общения. Международная интеграция и коммуникативная адаптация к современному мультинациональному и межкультурному пространству оказывают большое влияние на формирование умений устной речи на иностранном языке.

Использование современных информационных технологий в процессе обучения позволяет интенсифицировать и повышать качество преподавания русского языка (как иноязычного) и дисциплин естественнонаучного цикла.

Применение информационных технологий на занятиях русского языка существенно повышает интенсивность образовательного процесса. Интерактивное обучение с помощью обучающих компьютерных программ способствует реализации целого комплекса методических, педагогических, дидактических, психологических принципов, делает процесс обучения более интересным. Такой способ обучения дает возможность учитывать темп работы каждого учащегося. В это же время преобразуется ценностно-смысловая сфера обучаемого, увеличивается его познавательная деятельность, что, несомненно, способствует эффективному повышению уровня знаний и умений. Однако необходимо помнить, что компьютер не может заменить учителя в учебном процессе. Здесь необходимо тщательное планирование времени работы с компьютером, использовать его только тогда, когда этого требует образовательный процесс.

Наш век – век полиглотов. Это означает признание того факта, что знание даже не одного, а нескольких иностранных языков становится необходимым условием образованности, фактором, существенно влияющим на успешное продвижение в разных сферах деятельности в новом постиндустриальном обществе. Знание иностранных языков и компьютерных технологий – важнейшие требования к уровню и качеству образования любого специалиста, помимо, разумеется, профессиональной области. В последние годы всё чаще поднимается вопрос о применении новых информационных технологий в сфере образования. Это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.

Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и развитие коммуникативной культуры учащихся, обучение практическому овладению иностранным языком. И создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество –

в этом и состоит задача учителя: активизировать познавательную деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам.

Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных технологий, Интернет - ресурсов помогают реализовать лично - ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей учащихся, их уровня обученности, склонностей. Существующие сегодня CD-ROM-диски позволяют выводить информацию в виде текста, звука и видеоизображения. Обучение с помощью компьютера дает возможность организовать самостоятельные действия каждого учащегося.

При обучении аудированию, каждый ученик получает возможность слышать иноязычную речь, при обучении говорению каждый ученик может произносить фразы на иностранном языке в микрофон, при обучении грамматических явлений – каждый ученик может выполнять грамматические упражнения. Использование информационных технологий в образовании обусловлено серьезными объективными причинами. Они способны в несколько раз повысить эффективность обучения. Компьютерное обучение позволяет усваивать за единицу времени больше учебных понятий, повышение скорости усвоения материала – одна из самых сильных сторон информационных технологий, но далеко не единственная.

При рассмотрении процесса обучения в каждый отдельно взятый момент времени (на учебном занятии или во время выполнения домашних занятий), компьютер выступает только как средство обучения. Какое бы программное обеспечение на нем ни стояло, с какой бы учебной программой обучающийся ни работал, он использует компьютер как любое другое средство обучения (например: кино и видеопроекторы, таблицы, схемы, карты и другие наглядные пособия). Однако ситуация полностью меняется, если мы рассматриваем процесс обучения в динамике (на протяжении какого-то промежутка времени). В этом случае компьютер берет на себя еще и функции учителя.

Программы, заложенные в компьютере, сами проводят оценку совершенных действий. В настоящее время на рынке средств обучения появилось много принципиально новых средств обучения. Имеется большое разнообразие не только учебно-методических комплектов, но и целых курсов на компакт-дисках. Их, естественно, можно использовать в различных учебных ситуациях, если четко понимать, как они могут вписаться в учебный процесс.

Уроки иностранного языка в компьютерном классе отличаются своим разнообразием, повышенным интересом учащихся к иностранному языку, эффективностью. Каждый ученик, проявляет свои умения, старается добиваться лучших результатов. Мультимедийные средства позволяют корректировать учебные планы исходя из интересов и возможностей отдельных учеников. Учащиеся могут использовать мультимедийные элементы в своих домашних работах (готовят презентации, проектные задания по определенным темам.) Практически к каждому разделу учебника можно подобрать материал одной из названных программ и использовать её фрагмент на уроке как вспомогательное средство при введении нового лексического или грамматического материала, отработке произношения, при обучении диалогической речи, чтения и письма, а так же, при тестировании. Учащиеся работают с компьютерными программами не весь урок, а только часть его.

Итак, использование компьютера, как средства отображения наглядности и поддержки процесса обучения, обладает целым рядом уникальных возможностей, облегчая учащимся восприятие и понимание лексико-грамматического материала. При этом компьютер позволяет чётко и однозначно предъявлять элементы языковой наглядности, акцентировать внимание учащихся на отдельные важные аспекты темы с помощью выделения их цветом, использования вспомогательных рисунков, схем, в том числе и анимированных. Компьютер позволяет расширить возможности предъявления и закрепления учебного материала, вовлечь учащихся в ход учебного процесса, усиливая мотивацию процесса получения новых знаний.

Список литературы:

1. Сластенин В.А. и др. Педагогика: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / . - М.: Академия, 2005.
2. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М., 2000.
3. Ахмедова М.Х. Об эффективности применения информационно-коммуникационных технологий в обучении языкам Журнал “Филологические науки” – Тамбов (Россия), 2017. №2(3) ст.202-206.
4. Казакова Т.А. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания иностранного языка в вузе // Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2015. Выпуск №3 (17). – С. 78.

5. Тарамова, Э.А. Проблемы и перспективы использования ИКТ в высшей школе // Актуальные задачи педагогики: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Чита, январь 2015 г.). – Чита: Издательство Молодой ученый, 2015. С. 156.
6. Сокол И.А. Проект как метод реализации коммуникативного подхода в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. – 2008. – № 1. – С. 16–21.
7. Владимирова Л.П. Современные информационнокоммуникативные и педагогические технологии в образовании/ - Режим доступа: www.relearn.ru/conf.